

Антонюк С.

к.ю.н., доцент кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-9560-2147>

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРАТУРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

**JEL Classification: K19
SECTION "Law": Право**

Анотація. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, запропоновано авторське визначення поняття кадрового забезпечення прокуратури в сучасних умовах. Розкрито значення відповідного забезпечення. Узагальнено теоретичні підходи ряду авторів, які займалися проблематикою кадрового забезпечення органів та підрозділів прокуратури України, що дало можливість сформулювати власне бачення щодо шляхів подолання цих проблем.

Ключові слова: проблеми, вдосконалення, кадри, кадрове забезпечення, прокуратура.

Annotation. In the current conditions of reforming the prosecutor's office, the issue of staffing is of particular importance, since it is the professional and virtuous staff that determines the ability of this institution of public power to perform the functions assigned to it in accordance with the principles of the rule of law and legality. The effectiveness of prosecutorial activity largely depends on the quality of personnel selection, the level of their professional training and the ability to adapt to changes in the legal environment and public expectations. Within the general process of reforming the prosecutor's office, staffing appears not only as an organizational component, but as a tool for implementing systemic transformations aimed at updating institutional approaches to the functioning of prosecutorial bodies.

The article, based on the analysis of the scientific views of scientists, proposes an author's definition of the concept of staffing of the prosecutor's office in modern conditions. The meaning of the corresponding provision is revealed. The theoretical approaches of a number of authors who dealt with the issues of staffing of bodies and divisions of the prosecutor's office of Ukraine are summarized, which made it possible to formulate their own vision of ways to overcome these problems.

Keywords: problems, improvement, personnel, staffing, prosecutor's office.

Вступ

Постановка проблеми. У сучасних умовах реформування прокуратури питання кадрового забезпечення набуває особливого значення, оскільки саме професійний та добросесний кадровий склад визначає спроможність цього інституту публічної влади виконувати покладені на нього функції відповідно до принципів верховенства права та законності. Ефективність прокурорської діяльності значною мірою залежить від якості добору кадрів, рівня їх професійної підготовки та здатності адаптуватися до змін у правовому середовищі й суспільних очікуваннях. У межах загального процесу реформування прокуратури кадрове забезпечення постає не лише як організаційна складова, а як інструмент реалізації системних перетворень, спрямованих на оновлення інституційних підходів до функціонування органів прокуратури.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання, присвячені реформуванню прокуратури, у своїх наукових працях розглядали: А.П. Горзов, С.К. Гречанюк, Т.В. Колеснік, В.М. Косович, С.А. Кулинич, О.Б. Невзоров, С.В. Оверчук, О.В. Озвинчук, М.С. Орлів, В.В. Пахомов, Н.О. Рибалка, К.О. Сіренко, Т.П. Яцик та багато інших. Втім, незважаючи на значний теоретичний доробок, варто відзначити, що на сьогоднішній день не втрачає актуальності питання кадрового забезпечення прокуратури в сучасних умовах.

Саме тому метою статті є: опрацювати шляхи вдосконалення кадрового забезпечення прокуратури в сучасних умовах.

Результати

Почати наукове дослідження, як вбачається, найбільш доцільно розкриття сутності категорії «кадрове забезпечення». Так, М.В. Мельничук у своєму науковому дослідженні доводить, що кадрове забезпечення – це, з одного боку, наявність у керівника об'єктів його управлінської діяльності – виконавців, що є необхідним для підготовки до прийняття управлінського рішення та наступного його виконання. З іншого – кадрове забезпечення – це суто суб'єкти управлінської діяльності, які організують, аналізують, контролюють, координують і здійснюють інші дії в ході державно-управлінської діяльності для досягнення певного результату. Кадри є тим суб'єктивним чинником від якого залежить реальне функціонування механізму управлінської діяльності. Адже життєздатність органу виконавчої влади не тільки в матеріальному забезпеченні, а й у спрямуванні вольових дій і переконань учасників процесу державного управління в заданому напрямку. Без високого рівня професіоналізму та належних особистих якостей кадрів не виникає того дієвого елемента, який зумовлює динаміку управлінської діяльності [1, с.68]. у своєму визначенні М.В. Мельничук не враховує сучасних тенденцій розвитку кадрового забезпечення, зокрема, у дослідженні не згадано про виклики цифрової епохи, які формують нові вимоги до компетенцій управлінських кадрів, зокрема, володіння ІТ-інструментами, адаптивність до змін, здатність працювати в умовах швидкої інформаційної динаміки.

С.В. Подкопаєв під кадровим забезпеченням органів прокуратури розуміє процес, спрямований на укомплектування прокуратури шляхом навчання та професійної підготовки майбутніх кадрів, або безпосередньо процес з укомплектування органів прокуратури професійно підготовленими, кваліфікованими працівниками, здатними виконувати службові обов'язки відповідно до чинного законодавства та на рівні сучасних вимог ефективно вирішувати завдання прокуратури. Вчений наголошує, хоча кадрове забезпечення органів прокуратури є одним з елементів організаційного забезпечення прокуратури (на ряду з інформаційним забезпеченням, фінансуванням, матеріально-технічним забезпеченням, інноваційно-технологічним забезпеченням), це самостійний різновид діяльності фахівців в галузі прокурорської діяльності, який має окремі суб'єкти, а також самостійну мету, завдання, встановленні дії, операції, зовнішню і внутрішню сторони тощо. Головним, на наш погляд, є визначення мети та завдань кадрового забезпечення органів прокуратури як самостійного різновиду діяльності [2, с.380]. Твердження С.В. Подкопаєва є важливим внеском у розвиток теорії кадрового забезпечення в межах правоохоронної системи, зокрема щодо діяльності органів прокуратури. Разом із тим у формулюваннях вченого майже не зачіпаються етичні, морально-ділові якості, психологічна стійкість, що є надзвичайно важливими для роботи в органах прокуратури, де посадові особи органів прокуратури щодня стикаються зі складними морально-правовими дилемами. Визначення вимог до особистості прокурора, це важлива складова кадрового забезпечення.

О.Ю. Дудченко вважає, що до загальних завдань кадрового забезпечення органів прокуратури необхідно віднести такі: 1) навчання або підготовка кадрів для органів прокуратури України шляхом розробки та запровадження новітніх майнорів в провідних закладах вищої освіти, що узгоджені з Офісом Генерального прокурора та відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, і головне програма яких повинна відповідати кваліфікаційним іспитам, що проводяться відповідно до ст. 31 Закону України «Про прокуратуру»; 2) створення необхідних умов для ефективного

закріплення отриманих в процесі навчання знань, умінь, навичок шляхом надання умов для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти проходження практики зі спеціальності, для чого система закладів освіти, що здійснюють підготовку кадрів для органів прокуратури України повинна постійно вдосконалюватися та модернізуватися в тандемі з трансформацією самої прокуратури та соціальних вимог до неї; 3) розробка нормативного порядку проведення добору кандидатів на посади в органах прокуратури, а також створення умов реалізації передбаченої законодавством процедури добору кандидатів; 4) надання кадрам органів прокуратури максимальних можливостей для розвитку, підвищення їх кваліфікації та професійного зростання тощо; 5) розробка інноваційних методів оцінки роботи прокурорських кадрів; 6) створення кадрового резерву з метою забезпечення оперативного заміщення вакантних посад, а також просування по службі найбільш професійно підготовлених працівників прокуратури [3]. А.П. Горзов та В.В. Устименко зауважують, що кадрове забезпечення органів прокуратури України – це безперервний процес формування кадрового складу прокуратури уповноваженими відповідно до Закону України «Про прокуратуру» суб'єктами кадрового забезпечення, яке полягає у належно організованій роботі з: підготовки прокурорів та проведення кваліфікаційного іспиту, конкурсу на зайняття вакантної посади, призначення прокурорів на посади та просування по службі, призначення на адміністративні посади та звільнення; застосування заходів дисциплінарного впливу; виховання кадрів, підвищення професійної майстерності й ділової кваліфікації працівників, моральних якостей при виконанні ними посадових обов'язків; матеріального, соціального забезпечення працівників прокуратури [4].

Таким чином, проведений у роботі аналіз дає змогу дійти до висновку, що кадрове забезпечення прокуратури представляє собою врегульовану нормами чинного законодавства цілісну, системно організовану діяльність держави (в особі її уповноважених органів) та спеціальних органів та підрозділів прокуратури, яка спрямована на формування, розвиток і раціональне використання професійного кадрового складу, здатного ефективно виконувати покладені на прокуратуру конституційні та законодавчі функції. Воно охоплює комплекс правових, організаційних, управлінських та інших заходів, що забезпечують добір, призначення, навчання, оцінювання, просування по службі, соціальний захист працівників прокуратури з урахуванням принципів законності, професіоналізму, добросовісності та незалежності прокурорської діяльності.

Як вбачається, значення кадрового забезпечення прокуратури обумовлюється наступними чинниками: а) є важливою організаційною гарантією реалізацію функції прокуратури шляхом укомплектування її висококваліфікованими фахівцями; б) забезпечує професійну незалежність і добросовісність прокурорів; в) сприяє підвищенню якості процесуальних рішень; г) формує стабільність та безперервність діяльності органів прокуратури; г) створює умови для професійного розвитку, мотивації та відповідальності працівників; д) підвищує рівень довіри суспільства до прокуратури.

А.В. Бабінська у своєму науковому дослідженні відмітила, що стан адміністративно-правового регулювання кадрового забезпечення органів прокуратури України загалом відображає сучасні напрями реформаційних процесів в Україні. Водночас, є об'єктивна необхідність удосконалення окремих складових кадрового забезпечення органів прокуратури. Напрями такого вдосконалення умовно поділено на три групи: 1) удосконалення офіційних понять, що застосовуються у законодавстві для усунення суб'єктивного тлумачення та термінологічної плутанини, зокрема закріплення у Законі України «Про прокуратуру» таких понять; 2) удосконалення переліку вимог до кандидатів на посаду прокурора; 3) вирішення окремих проблем, що виникають під час проведення атестації прокурорів [5]. Л.О. Васечко, Є.Є. Лашко та О.Ф. Савицький наголошують на необхідності впровадження механізму конкурентного та прозорого призначення прокурорів. Належна система кадрового добору, безумовно, допоможе запобігти ймовірним порушенням професійної добросовісності у майбутньому. Вирішенням зазначеної проблеми, на думку авторів, є розвиток механізму прозорого та конкурентного (на підставі об'єктивних критеріїв) добору та призначення прокурорів за рахунок впровадження системи «Особистого досьє», у якій можна буде знайти основні

особові дані щодо службового просування прокурора, його професійності та доброчесності. Показником досягнення поставленої цілі є ефективна робота Ради прокурорів України, органу, що здійснює дисциплінарне провадження, та відповідна система належного добору та призначення прокурорів з урахуванням міжнародних стандартів. Все це забезпечить підтримку незалежності як системи, так й окремих прокурорів, а також сприятиме зростанню довіри до них усередині системи та до прокуратури з боку громадянського суспільства [6, с. 239]. М.М. Стефанчук на основі висвітлення процедур добору та професійної підготовки прокурорів у державах-членах Європейського Союзу з високим рівнем довіри громадянського суспільства до інституцій, що забезпечують належне правосуддя, зробив висновок про те, що спрощення процедури добору та підготовки прокурорів не завжди може свідчити про її удосконалення, оскільки лише системна зміна спеціальної професійної підготовки осіб, які претендують на посаду прокурора та подальшої підготовки діючих прокурорів може сприяти досягненню високого рівня їхньої професійної компетенції як передумови зростання рівня довіри громадянського суспільства до прокуратури як інституції в цілому. Таким чином, узагальнив М.М. Стефанчук, першочергові заходи із реформи прокуратури в Україні повинні бути на сучасному етапі опосередковані кадровим перезавантаженням органів прокуратури, однак не шляхом вибіркової атестації чинних прокурорів, а шляхом системної еволюційної зміни спеціальної професійної підготовки осіб, які претендують на посаду прокурора та подальшої підготовки діючих прокурорів, з урахуванням кращих практик, що і повинно визначити орієнтири подальших наукових досліджень у сфері організації та діяльності прокуратури в Україні [7].

Варто навести думку Ю.Адамів, яка зазначає, що фактично, з часу прийняття закону № 113-IX та зупинення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів майже 4 роки заповнення вакантних посад прокурорів в найнижчій ланці прокуратури – окружних прокуратурах не здійснювалося, при цьому загальне навантаження на кожного працівника після масових звільнень, введення в Україні режиму воєнного стану суттєво зросло. До прикладу, станом на 30 серпня 2023 року згідно з інформацією, підготовленою на підставі повідомлень керівників обласних та окружних прокуратур, в органах прокуратури України наявно 1256 вакантних та 250 тимчасово вакантних посад прокурорів (окрім адміністративних), з них 828 вакантних та 188 тимчасово вакантних саме в окружних прокуратурах. З огляду на викладене, зауважу згадана вище авторка, очевидно, що процес добору та призначення на посаду прокурорів потребує суттєвого збільшення темпів, добір кандидатів на 90 посад прокурора окружної прокуратури (для зарахування до резерву), який оголошено 08 червня 2022 року, тривав понад рік, лише 24 липня поточного року КДКП своїм рішенням затвердила результати конкурсу, проведеного 24 липня 2023 року, на призначення прокурором-стажистом окружної прокуратури, разом участь у конкурсі взяли 72 кандидати на посаду прокурора, яких зараховано до резерву на заміщення вакантних посад, 66 кандидатів обрали посади та перемогли у конкурсі, 6 кандидатів, які не обрали посади, та 17 кандидатів, які не брали участь в конкурсі, залишились в резерві [8].

Висновки

Тож, у сучасних умовах шляхи вдосконалення кадрового забезпечення прокуратури України має ґрунтуватися на поєднанні інституційної спроможності, прозорості та орієнтації на європейські стандарти публічної служби. Відповідне покращення, як вбачається, має включати: по-перше, вдосконалення процедур добору та конкурсного відбору прокурорів із чітким акцентом на професійну компетентність, етичну доброчесність і психологічну готовність до роботи в умовах високого суспільного навантаження; по-друге, системне навчання та безперервний професійний розвиток кадрів, що передбачає поєднання теоретичної підготовки з практичними тренінгами, обміном досвідом із міжнародними партнерами та адаптацією до змін; по-третє, формування ефективної мотиваційної моделі, яка включає гідне матеріальне забезпечення, прозорі механізми кар'єрного зростання та реальні інструменти оцінювання результатів роботи; по-четверте, посилення

інститути внутрішнього контролю й етичного нагляду, що сприятиме підвищенню довіри суспільства до органів прокуратури та зниженню корупційних ризиків; по-п'яте, впровадження сучасних цифрових інструментів управління персоналом, які забезпечать аналітичний підхід до планування кадрових потреб, підвищать ефективність управлінських рішень і зменшать адміністративне навантаження на працівників.

Список використаних джерел

1. Мельничук М. В. Адміністративно-правові засади управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади : дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / М. В. Мельничук. К., 2009. 197 с.
2. Подкопаєв С. В. Основні компоненти кадрового забезпечення прокурорської діяльності. Актуальні проблеми держави і права. 2014. Вип. 72. С. 380–392.
3. Дудченко О.Ю. Проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури в умовах введення в Україні воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал 2022. № 7. С. 438-441.
4. Горзов А. П., Устименко В. В. Актуальні питання кадрового забезпечення в органах прокуратури України. Європейські перспективи. 2014. № 10. С. 42–46
5. Бабінська А. В. Кадрове забезпечення органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. 224 с.
6. Васечко Л. О., Лашко Є. Є., Савицький О. Ф. Удосконалення системи органів прокуратури в умовах післявоєнного відновлення України. Південноукраїнський правничий часопис. № 4. 2022. С. 236-240
7. Стефанчук М.М. Кадровий склад прокуратури в Україні: в пошуках оптимальних шляхів формування. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2021. Вип.68 URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/03/45.pdf>
8. Адамів Ю. Актуальні питання кадрового потенціалу прокуратури України. Часопис 2/2023 (27) URL: <https://www.constjournal.com/pub/2-2023/aktualni-pytannia-kadrovoho-potentsialu-prokuratury-ukrainy/>